

知識的限度

Limits of Cognition and Insight

孛秦沃爾夫岡 (Sassin Wolfgang)¹

Wolfgang Sassin,

Dr-Ing,
Independent researcher,
formerly Senior Scientist of International Institute for Applied Systems Analysis
and Lecturer of Technical University Vienna
Austria

孛秦沃爾夫岡，
博士工程師，
獨立研究員，
奧地利

Article No and Translation / 物品編號 : 010310202 CHI-T

For citation (Chicago style) / 供引用 (芝加哥風格) :

In Chinese:

孛秦沃爾夫岡。2018。"知識的限度。" *The Beacon: Journal for Studying Ideologies and Mental Dimensions* 1, 010310202.

In English:

Sassin, Wolfgang. 2018. "Limits of cognition and insight." *The Beacon: Journal for Studying Ideologies and Mental Dimensions* 1, 010310202.

¹ E-mail: w.sassin@aon.at.

Translation: Chinese (traditional).

Translators: Wang Liu, Xu Sheng, Yang Jiang, Wu Li Qian (People's Republic of China).

Permanent URL links to the article:

HANDLE: 20.500.12656/thebeacon.1.010310202

<http://thebeacon.ru/pdf/Vol.%201.%20Issue%201.%20010310202%20CHI-T.pdf>

Received in the original form: 15 April 2018

Review cycles: 2

1st review cycle ready: 31 May 2018

Review outcome: 3 of 3 positive

Decision: To publish with minor revisions

2nd review cycle ready: 14 April 2018

Accepted: 18 April 2018

Translation ready: 30 May 2018

Published online: 31 May 2018

字幕。 認知局限性及其邏輯後果，不同維度的思考。

第三維度

第三個維度是向上看天空的景象。它總是很迷人。它幫助人類將自己定位在一個原始的本性中，而不是被他所改變，也不是被人工物所矯正和標記。在這個人看來，許多神在雲層、風暴、閃電和雷聲之上玩遊戲。古希臘人相信，太陽神駕著他的戰車在蒼穹之上移動，一個天幕“穩固地伸展”在他們之上。金星、火星、木星、冥王星和其他諸神似乎干擾了微小人類的的生活。這些人的視野達到了他們的自然感官所能及的程度，也達到了他們的腳所能及的程度 (Frazer 2012, vol. 2, 86 - 102)。這段距離只有幾公里，最多只有幾百公里。有了馬的馴化，人類就可以移動到更遠的地方。有了這艘船，人類可以穿越海洋到達未知的海岸。然而，為了回歸，天上的星星變得不可或缺。他們提供了自然界唯一穩固可靠的秩序。這個順序是不變

的。它不可能突然而不可預測地改變。觀察這些恒星越近，就越能理解時間。時間被理解為一種獨立於晝夜和季節變化的現象。行事曆被創造出來了，人們學會了“展望未來”，學會了將自己的生活從“此時此地”定位到遙遠的“那裡”和遙遠的“明天”。人類製定了自然法則，而不是天意和命運。這些法律涉及因果關係。他們也讓人們逐漸“征服”這個“世界”。

一旦發現這個第三維度的不規則性，它們就應該被克服。這些是最早的彗星，後來是金星、火星、木星和太陽系較遠行星的奇怪運動。自然科學最終推翻了這些“神靈”，在世界形象上進行了革命 (Yates 1979, 116)。

圖 1。太陽附近時空連續體的三維模型。

Fig. 1. The three-dimensional model of space-time continuum near our Sun.
© T. Pyle / Caltech / MIT / LIGO Lab

隨著在宏觀宇宙中發現相對論效應和微觀宇宙中波和粒子的二元性，物理學在 20 世紀遇到了兩個新的認知障礙 (De Broglie 1954, 8; Fairbank et al. 1988, 132 - 133, 155)。他們所做的不亞於推翻了“常識”，相對論，就像量子理論一樣，給空間和時間賦予了新的維度。我們再也無法將這些新的

維度與我們用來證明我們的自然感覺的經驗調和起來。

為了得到四維空間即時空連續體的概念，物理學家以正常人的身份，使用三維模型：一種帶有規則網格的橡膠膜，上面有一個大球體，說明了由大質量引起的空間彎曲。球體的重量使二維橡膠膜變形，並使原來的矩形直線網絡變形（圖 1）。然而，我們只認識到這些線不再是“直的”，因為我們從“覆蓋”的第三維度看二維膜。此外，我們想像一束光沿著這些線中的一條。只有從這個“升高”的觀察位置，我們假設我們可以環視一個“黑洞”，看到應該被這個看不見的黑洞所隱藏的物體。

如果我們遵循這個暗示性的“解釋”，我們可能會錯過以下兩件事：

- 1。像變形蟲一樣的扁平生物，只存在於兩個空間維度上，甚至不能感知膜的彎曲。因此，這樣的生物甚至無法想像“黑洞”的概念。
- 2。在光速不變的假設下，兩條沿相鄰直線運行並通過引力中心“黑洞”的同步光線可能會因“畸變”附近的兩條相鄰直線的長度不同而發生時間偏移。

那現在怎麼辦？

參考系的選擇

另一個悖論根植於我們的感知。它位於量子理論和相對論之間。我們的大腦通過將自己與世界分離來感知世界，即採取一種獨特的個體觀察位置，並假設它不受“在那裡”發生的一切的影響。這意味著人類的感知依賴於一種假設，即在空間和時間上都有一個固定的絕對點。從這一點上，觀察者可以掌握世界的變化。但事實並非如此。

感知研究明確證實了以下幾點。大腦需要時間來掌握感覺資訊，對其進行處理並產生有意識的印象。人腦能夠成功掌握的感覺資訊大於 0.1 秒。大腦操縱資訊，這可以通過視覺和聽覺錯覺來證明。宇宙中沒有固定的點，只有其他運動的“點”的相對參攷。那麼“ c =常數”這個運算式是什麼意思呢？其中“ c ”表示光速恒定，根據愛因斯坦 (Einstein) 的說法，光速恒定是由公式 $E=mc^2$ 明確地“定義”了質量和能量之間的關係？這樣的模型宇宙是彎曲的，因此是有限的。它可以放大或縮小它的二維表面。根據牛頓模型，如果在這個表面上的各個點之間存在“引力”，那麼引力的影響將隨著質量之間距離的平方而減小。想像中的氣球在相同的充氣壓力下會膨脹得越來越快。另一個基本的問題是，是否存在一個“恒定”的光速。這個比例只是從觀察者的角度被扭曲了，他在精神上“高於”氣球的表面，並沒有受到膨脹的影響。因此，有必要問我們在任何情況下光速是否恒定。

從一個非常普遍的角度來看，不僅僅是在這個模型中，問題出現了：什麼

是“慣性質量”，即匯出的抵消重力作用下質點暫態變化的“反作用力”？這個質量慣性是絕對的還是相對的，也就是說，隨著宇宙氣球體積的不斷增大，它是否隨著引力的減小而成比例地減小？

圖 2。扁平宇宙的模型，如不斷膨脹的氣球：球體（高窗格）或雙曲面（低窗格）。

Fig. 2. The models of the flat Universe as a balloon that is continuously inflated: a sphere (higher pane) or hyperboloid (lower pane).

© Henning Dalhoff / Science Photo Library

圖 3。從二維到一維“現實”的不連續過渡。

Fig. 3. Discontinuous transition from a two-dimensional to a one-dimensional “reality”.

的廢除引力的邏輯上令人信服的論點，構成了最深刻的挑戰。以下兩個圖表說明了思維在維度中的作用，以及觀察者“觀點”的有意識或無意識選擇。

歐幾裡德幾何學“出現”於地球表面的二維棲息地。很長一段時間以來，人們都不清楚地球是一個扁平的圓盤還是一種球體。因此，讓我們看看圖 3。如果在曲面上放大任意三角形 ABC，那麼隨著該三角形尺寸的增大，內角之和將違反歐幾裡德幾何的原理：它們的和不等於 180° 。這種衝突不會發生，因為“小三角形”的角點之間的連接線顯示為直線。事實上，它們總是大圓圈的一部分。偏離歐幾裡德法則的原因

這樣的考慮導致了另一個悖論。如果引起“引力”的質量在氣球表面均勻分佈，那麼任何可量測的“引力”都不能在任何一點上起作用。因為一個特定的鄰居在一個方向上的引力效應會被另一個鄰居的引力效應完全補償。只有一個最初設想的均勻質量或能量分佈的擾動才能導致許多粒子系統，從而導致“密度波動”，導致離散質量累積的出現。恆星和星系的存在似乎只有在一種初始小擾動的連鎖反應下才有可能。然而，許多粒子系統基本上是不及物的。他們的行為從長遠來看是混亂和不確定的。在一個“有限的”和“彎曲的”宇宙中，與許多明顯的粒子系統有關的、均勻地充滿“質量”

圖 4。“量子效應”。“宏觀”量測的不連續變化。

Fig. 4. “Quantum effect”. Discontinuous change of a “macroscopic” quality.

是使用了二維角度量測裝置。它是使用“測地三角形”和曲面的微小部分，以適應人類感知視界的範圍。

除此之外，圖 3 還說明了我們的“邏輯”思維受到完全不同維度限制的一個更重要的障礙。我們所說的這些“維度”是指宏觀世界和微觀世界之間的根本區別。我們稱之為一維、二維、三維、四維甚至多元系統。這可以通過圖 3 中非常簡單的改變來證明。如果我們在彎曲的二維球面上移動三角形 ABC 的角點 B，直到 B2 點的支腿 CB 與支腿 AC 所在的拱相交，則三角形突然且不連續地變成一個雙角。 $180^\circ+x^\circ$ 的角度之和突然縮小到 0° 。從二維曲面不連續地創建一維“彎曲”直線 AB2。角點 C 溶解。但這還不是全部。

圖 4 還示出了通過簡單地嘗試將三角形表面進一步放大而可能突然“消失”的情況。如果一個沿著 B1 的方向延伸腿 AB，三角形的面積將持續增長。根據 A 點的角度，如果腿 AB 的延伸繼續延伸到 B2 點附近，三角形 AB1C 可以達到球體表面的一半。當三角形的邊 AB 在點 B2 處與邊 AC 所確定的弧相交時，“三角形”的有限表面塌陷，因為兩點 A 和 B 的最短距離不連續地向這個彎曲的二維世界的球面的另一側移動。一個新的三角形 AB3C 出現了。在這兩個具有反向對稱性的三角形的兩種不同狀態之間，C 點在無窮小的時刻消失，並且彎曲的一維線 AB2 將“舊”和“新”二維三角形分開。隨著從二維結構到圖 3 所示的一維結構（即從“宏觀”質量的三角形到直線質量的三角形）的過渡，在彎曲三角形的區域中出現不連續的“量子躍遷”到零。在歐幾裡得的平面幾何中，這種效果是不可能的。在歐幾裡德幾何學中，腿 AB 的線性延伸將導致無窮大，三角形將連續增長超過所有邊界。

回此，圖 3 和圖 4 一起顯示，根據設想的維度，“新現實”可能出現。這些現實是我們無法想像的現象，隨著“空間”和“時間”維度在“零”方向或“無限”方向的不斷延伸，當然，數學也被這種困境所困擾，不管無限級數可以任意精度計算。“零”和“無限”不是數學的結果，它們是數學建立和運行的智力基礎的一部分。

圖 3 中的三角形腿 AB 延伸到點 B2 的結果產生從點 A 開始到點 B2 結束的距離。在這個一維的世界裏，只有一個看似不可改變的開始和結束。它發生在一個由二維球面曲率決定的有限“距離”中，令人驚訝且突然。在這種情

況下，時間的“方向”也會突然消失。寓意地說，前進的道路不是通向未來，而是通向過去，反之亦然。因為無論觀察者朝哪個方向看，視圖“向前”都會從“向後”與“觀察者”本人相遇。

從科學的多維度到社會的多維度

如果我們總結這種虛擬的“體驗”，進入一個“氣球”的二維和彎曲世界，那麼當前複雜的全球現實中的許多問題和挑戰就變得清晰起來。這不僅適用於宇宙學。暗物質和暗能量提醒我們，我們的自然感覺可能欺騙我們。相對論和量子理論雖然是對現實的一種近似，但它們還沒有統一起來，可能永遠也不會統一起來。

圖 5。人類對大爆炸的認識。這張示意圖清楚地表明了“單一人文主義”的概念。

Fig. 5. The schematics of the Big Bang in the human understanding. This schematics clearly demonstrates the “mono-humanism” concept.

© Open University; BANTAM www.bantam.anspack.de

其他一些理論概念，如將天文學簡化為大爆炸的“間接證據”，以及與之交織在一起的“一神論”和“一人主義”，試圖找到世界和人類的單一最終原因。回

此，兩者都是信仰的產物 (圖 5)。

不僅是科學理論，而且所有現代社會理論都是建立在實驗基礎之上的，這些實驗將我們引向未知的廣闊領域和維度。這適用於個人的特點和能力。它也適用於大型和不均勻人群的行為以及他們感知和反映的能力。在過去，通過新的科技、新的測量方法和檔案記錄，例如通過寫作的發明，可以訪問新的維度。之後，人文社會科學的觀念發生了規律性的變化。他們也完全拋棄了自己，有時人們用完全不同的理論來取代這些理論。

進化中出現了一種全新的現象，如“人工智慧”，這屬於根本性變化的範疇，需要重新定義個體，從而重新定義智人。托勒密世界觀向伽利略世界觀轉變的結果表明，世俗信仰與精神信仰之間始終存在著內在的依存關係。伽利略促成了“神與人的形象”這一權利的爭論，當時這場爭論失去了控制。

現時在全球範圍內推行民主的嘗試無疑是這樣一個實驗，它不僅質疑現有的人類形象，而且可能導致深刻的革命。伽利略和開普勒把太陽移到了“世界”的中心，而不是地球。基於原始民主的“世界秩序”也會產生類似的後果。而不是個人，“人性”突然成為思想的中心和每個倫理秩序的覈心。人類，而不是個人，開始影響氣候。

全球民主的理念與這種“身份”的轉變有著內在的聯系，這是線性思維的結果。它忽略了生命現象的複雜性和多元性。這種線性思維，可以通過反復慶祝的“正確方向的步驟”來識別，創造了一些情況，如圖 3 和圖 4 所示，必須導致令人驚訝的轉捩點。在圖 3 中原始三角形 ABC 的腿 AB 的任何點處的最小擾動，不能僅導致新的點 C' 。突然間，作為一種真正的量子效應，一個大小不可預測的新表面可能會展開。這種最小的擾動也可以使球的二維表面的“另一面”易於接近。因此，反向對稱也可以產生二維結構 $AB2C'$ 。

直線和曲線，以及基本平面和“空間”，是現實世界中極為罕見的“元素”。它們是人類思維的抽象元素，如地平線，如背光中的“陽光”，或由未受干擾的水面反射的部分景觀。這也適用於每一種“形狀”。借助於這些邏輯上相互交織的心理元素，我們的神經網路構建了一個複雜外部現實的極其簡化的影像。對圖 3 和圖 4 的三維“幾何學”的探索揭示了人類知識的普遍局限性。不僅在數學和物理學中，而且在一般的自然科學中，當“視界”被擴展時，“驚奇”總是發

生在外部現實的成像中。這些“幾何”例子揭示了人類認知和洞察力的局限性。沒有“平面思維”的結果，複雜的外部現實就無法被還原和“意識化”，因此，人文學科比自然科學受到更為嚴格的限制也就不足為奇了。個體大腦之間的理性、情感和交流重建了外部現實，要求在集體行為和集體現象方面比牛頓推導的萬有引力定律要少得多。牛頓試圖從“邏輯解釋”一個蘋果在空曠的宇宙中掉到地上。他製造了與現實相衝突的局面 (Newton 1999, 406 and further)

。

第二次啟蒙？

只有簡單的“故事”才能將人類社區從家庭、宗族到整個“民族”聯繫起來。這些協會是特殊的“WEs”。它們在一種不可否認的必然性中共同行動，這種必然性是由現實中最不同的形象所產生的，而這些形象是社會存在為自己“描繪”的。只有“簡單的故事”，刻板印象，男人的形象或世界的形象，才能被分享。只有“簡單的故事”，刻板印象，男人的形象或世界的形象，才能被分享。因此，政治、經濟和宗教精英們需要“簡單的挑戰”，才能在“WEs”的不同概念中團結不同的個體，並能夠“領導”他們。只有基本的人類條件，如饑餓、無助、在沒有他人幫助的情況下無法“找到出路”，才能在“個人”之間輕鬆溝通。這些情況可能與出生和死亡、疾病以及需要個人之間基本信任的事件或情況有關。如果這樣一群“WEs”陷入了一種超越共同經歷的境地，那麼簡單而共同的“故事”，即“創造”世界和人類形象的敘述，就失去了說服力。這既適用於宗教團體，也適用於“政治團體”。

人民統治向全球人類統治方向的延伸，代表著這樣一個維度的變化。我們可以舉出幾個例子：全球民主、人性、人人平等的主張、單一的人道主義。聖經中的英雄諾亞和他的方舟的故事是一個智力迷宮的例證，在這個迷宮中，人類的敘述可以引導。這個敘述敘述了我們都坐在一個共同的“地球太空梭”裏的想法。對即將發生的氣候災難的敘述分散了人們對經濟增長作為社會和平前提的信念所引發的其他更為緊迫的“災難”的注意力。圖 3 和圖 4 所示的“

曲線幾何”說明了尺寸的減小。這同樣適用於城市化使人們“自由”或人口失衡的嚴重後果可以通過移民來避免的概念。

我們需要第二次啟蒙，因為全球相互關聯的近 80 億個人的人工生命基礎的複雜性。人們再也不能理解這種複雜性了。這 80 億人中的少數“代表”掌握的技術力量，不是所有人都能掌握的。無論是否會出現這樣的第二次啟蒙運動，地球上的精神氣候將比物理氣候變化得更快、更深刻、更不連續。

全球精神氣候災難的巨大後果是無法通過對“排放”新人徵收“稅”來預防的。正如喬治·奧威爾 70 年前已經證明的那樣，他們也不能因為新的言論對異端思想的“審查”和引入真理部而被延后 (Orwell 1949)。

有必要對未來有一個令人信服的設想。我們需要明確描述在任何權利出現之前應該履行的義務。通過這些職責，我們必須確保文明平臺的秩序，而這些平臺總是需要通過艱苦的工作來建立和維護。這個多層面的人類世並不是建立在捐贈給所有人的創造理念之上的。這不是共同財產。它是那些能夠創造和保護他們永續的文明生活平臺的人的財產。在《進化的環境，智人是一種瀕臨滅絕的物種》(Sassin et al. 2018)一書中，我們試圖將人類的行為與人類認知和洞察力的極限相協調。這本書把不同的文化和觀點聯系在一起。書中強調的問題表明我們需要改變我們的心理坐標系。這個體系被價值觀所支配，這些價值觀使我們來到了現在這個混亂的世界。這本書涉及“自然”科學和“精神”科學，世界和人類的宗教和政治形象。我們都必須認識到，當今消失和超載世界的當前價值觀壓倒了我們作為個體認知存在的智力能力。這些價值觀剝奪了我們與同胞之間必要的距離。與此同時，我們的同胞數量之多，阻礙了人們對自然局限性的看法，而我們的祖先仍然直接面對著自然局限性。這一部分將我們與動物的祖先區分開。宏寰七靈哦溺死人 (*homo billionis* 人)² 是人類進化的新階段，關注人類的生存和福祉。它到處傳播。它把個體縮小為一個龐大群體的一部分。當牧群被限制得太窄時，它們總是驚慌失措，無法得到任何合理的控制。他們準備失去他們的情感品質，那就是他們的“人類”品質。這些品質是從自由的個體相互合作和對抗的經驗中發展而來的。

避免精神氣候災難是我們都面臨的真正挑戰。這一挑戰將在下一代或兩

² 我建議用這個詞來表示智人之後人類進化的新階段。

代人之內，考慮到屆時將有數十億人出生。正是這種精神氣候變化，而不是物理氣候變化，威脅著人類的未來。為了能夠面對這一挑戰，我們作為一個不同社會的群體必須意識到我們不同認知能力的局限性。否則，我們將為自己準備一個曾經降臨在恐龍身上的壞命運。不是必須拯救地球。不是地球必須被拯救，但我們作為認知生物必須保護我們自己不受我們古老遺產的影響，即我們瞬間的本能、情感和我們在空間和時間上狹隘經驗的盲目概括。

REFERENCES

- De Broglie, Louis. 1954. *The Revolution in Physics*. London: Routledge.
- Fairbank, J. D., Michelson, P. F., and C. W. Everitt, eds. 1988. *Near Zero: New Frontiers of Physics*. New York: W. H. Freeman and Co.
- Frazer, James George, Sir. 2012. *The Golden Bough*, in 12 vols. Cambridge: Cambridge University Press.
- Newton, Isaac. 1999 [1687]. *The Principia: Mathematical Principles of Natural Philosophy*. Transl. by I. B. Cohen and A. Whitman, with a Guide by I. B. Cohen. Berkeley, CA: University of California Press.
- Orwell, George [Blair, Eric A.]. 1949. *Nineteen Eighty Four*. London: Secker and Warburg.
- Sassin, Wolfgang, Donskikh, Oleg, Gnes, Alexandre, Komissarov, Sergey, and Depei Liu. 2018. *Evolutionary Environments. Homo Sapiens - an Endangered Species?* Innsbruck: Studia Universitätsverlag.
- Yates, Frances A., Dame. 1979. *Giordano Bruno and the Hermetic Tradition*. Chicago: University of Chicago Press.

擴展摘要

EXTENDED SUMMARY

SASSIN, WOLFGANG. LIMITS OF COGNITION AND INSIGHT.

WITH SEVERAL GEOMETRIC EXAMPLES WITH SPHERES AND GEODESICS, the complexity of multidimensional thinking is demonstrated in the article.

The geometric examples described and analysed, shed some light on the limits of human cognition and insight. Combined with the consequences of "flat thinking," without which a complex external reality cannot be reduced and "made conscious," it is not surprising that the humanities are much more severely restricted than the natural sciences by the mental limitations. Rationality, emotionality and communication between individual brains that re-construct external reality individually, require a far greater re-

duction in collective behaviour and collective phenomena than Newton's derivation of the laws of gravity from the "logical interpretation" of an apple falling to the ground in an otherwise empty universe, a situation that is in conflict with reality. The mental limitations of cognition and insight lead to the emergence of ideological control over the borders of human cognition.

As a result, concepts of global democracy, monohumanism, the Spaceship Earth, arose. The extension of the rule of the people in the direction of a global rule, a rule of mankind, represents such a dimensional change. Global democracy, humanity as an all-encompassing community thought to its logical end, finally assumes a single undivided will which would have a singular meta-consciousness as its prerequisite, a will which finds its expression in Mono-humanism, namely in the assertion that all human beings are equal. The story of the Biblical hero, patriarch Noah and his Ark, who had to decide whom to take on board and whom not, is not the only illustration of the intellectual labyrinth into which the narrative of the One Humanity can lead, i.e. the idea that we are all sitting in a common Spaceship Earth. The fact that the narrative of an impending climate catastrophe distracts from other, much more urgent "catastrophes," which among other things are triggered by the belief in economic growth as the very prerequisite for social peace, is one of those dimensional reductions described above using the example of a "curved geometry." The same applies to the notion that urbanization makes people free, or even that the serious consequences of demographic imbalances can be avoided by migration.

The dramatic consequences of a global mental climate catastrophe can certainly not be prevented by "taxes" on the "emission" of new people, nor by the "censorship" of heretical thoughts by any variations of New Speak or Truth Ministries, as George Orwell did already demonstrate 70 years ago. There is a need for a convincing vision of the future, i.e. an unambiguous description of the duties to be fulfilled before any rights can emerge, which must ensure order on those civilisational platforms that always need to be erected and maintained by hard work. We all have to realise that the values of a world that is disappearing because it is overloaded, deprive us, *homo sapiens*, of the very *sapiens* part that distinguishes us from our animal predecessors, the *homos*. The *homo billionis*, the new conviction that focuses on the survival of humanity and its well-being and spreads everywhere, it reduces the individual to a being that is a part of a gigantic herd. Herds always panic, being too narrowly confined, and do not elude an ideological and rational control. But that is not the only consequence of their panic state. They rather lose their emotional, i.e. their "human" qualities, which have developed solely from the experience of free individuals working together and against each other.

The paper outlines the ways how to avoid a mental climate catastrophe within the next one or two generations, in view of the additional billions of *homos* expected by then, but certainly does not give any recipes and prescriptions. It is a real challenge for all of us.

作者 / Author

博士工程師**薩秦沃爾夫岡** (Sassin Wolfgang) 的教學、研究、諮詢活動和附屬機構包括維也納科技大學 (奧地利)、Jülich 研究中心 (德國)、IIASA (奧地利)、國際氣候變化專門委員會、聯合國人居署、歐盟委員會 (比利時) 研究與創新總局和德國汽車工業人機界面的原始設備製造商。

Wolfgang Sassin,
Independent researcher,
Jochberg 5
6335 Thiersee
Austria

© Wolfgang Sassin
Licensee The Beacon: Journal for Studying Ideologies and Mental Dimensions

Licensing the materials published is made according to Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) licence

